

УДК 378.14

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ В ВУЗЕ**INTERACTIVE METHODS WHEN TRAINING INFORMATICS
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION**

©Аминов И. Б.

*Самаркандский государственный университет**Самарканд, Узбекистан*

©Aminov I.

*Samarkand state university**Samarkand, Uzbekistan*

©Шарапова Н. А.

*Самаркандский государственный университет**Самарканд, Узбекистан, nafisa@mail.ru*

©Sharapova N.

*Samarkand state university**Samarkand, Uzbekistan, nafisa@mail.ru*

Аннотация. Одной из основных задач в современном образовании становится использование новых инновационных технологий для эффективной организации учебного процесса в вузе. В статье рассматриваются место и эффективность использования интерактивных методов при изучении курса информатики в вузе. Интерактивная модель обучения осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия студентов между собой, с преподавателем, внешней средой и предусматривает определенную совместную деятельность обучаемых. Авторы приводят основные формы работы и приводят их краткий анализ, исследуя возможности в интерактивном обучении. В заключении своего исследования, авторы приходят к выводу, что в процессе изучения информатики дает возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий, позволяют развивать у студентов критическое мышление.

Abstract. The technology for the effective organization of educational process in higher education institution becomes one of the main objectives in modern education use new innovative. In article the place and efficiency of use of interactive methods when studying a course of informatics in higher education institution are considered. The interactive model of training is carried out in the conditions of continuous, active interaction of students among themselves, with the teacher, external environment and provides a certain joint activity of trainees. Authors give the main forms of work and provide their short analysis, investigating opportunities in interactive training. In the conclusion of the research, authors come to a conclusion that in the course of studying of informatics gives the chance to change forms of their activity, to switch attention to nodal questions of a subject of occupations, allow to develop critical thinking at students.

Ключевые слова: интерактивные методы, интерактивное обучение, цель, формы и место применения интерактивных методов при изучении информатики в вузе.

Keywords: interactive methods, interactive training, the purpose, forms and the place of application of interactive methods when studying informatics in higher education institution.

В настоящее время в преподавании информатики основные методические инновации связаны с применением активных или, как их еще называют, интерактивных методов обучения. Следовательно, интерактивное обучение — это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие. Этот подход оказался наиболее реальным путем обеспечения положительной мотивации учащихся к изучению математики, формирования устойчивого познавательного интереса учащихся к предмету, повышения качества знаний, создания педагогических условий для развития способностей учащихся.

Традиционная система преподавания информатики в большинстве случаев предполагает использование объяснительно-иллюстративных, регламентирующих, алгоритмизированных форм и методов обучения, так как они направлены на быструю передачу студентам большого объема информации.

Одним из основных направлений активного обучения является интерактивное обучение. Интерактивная модель обучения осуществляется в условиях постоянного, активного взаимодействия студентов между собой, с преподавателем, внешней средой и предусматривает определенную совместную деятельность обучаемых. Студент и преподаватель в этом случае являются равноправными субъектами обучения [1].

Интерактивные методы (от англ. *interaction* — взаимодействие, воздействие друг на друга) — методы обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между собой.

Структуру взаимодействий при обучении информатики в вузе можно рассматривать с разных точек зрения. Прежде всего, взаимодействие преподавателя и студента связаны с формой организации учебной деятельности индивидуальной, фронтальной и групповой.

Групповая форма организации учебной деятельности имеет более сложную структуру. Здесь в процессе учебных взаимодействий устанавливаются продуктивные связи не только между преподавателем и студентами, но и внутри учебного процесса. Таким образом, с точки зрения интерактивности именно групповая форма оказывается более эффективной и насыщенной, хотя это по-разному может сказаться на результативности учебного процесса.

Групповая работа как форма учебной деятельности есть способ организации совместных усилий студентов по решению задач поставленной на занятиях, а также должна одновременно решать следующие задачи:

- конкретно-познавательную, которая связана с непосредственной учебной ситуацией;
- коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются основные навыки общения внутри и за пределами данной группы;
- социально-ориентационную, воспитывающую гражданские качества, необходимые для адекватной социализации индивида в сообществе [2].

Интерактивные методы при изучении информатики предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактивные методы исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другими. В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого при изучении информатики организуются индивидуальная, парная и

групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры, работа с документами и различными источниками информации, творческие работы, рисунки и пр.

В настоящее время разработано немало форм групповой работы с применением интерактивных методов при изучении курса информатики [3].

Интерактивная лекция — это проблемная лекция, лекция с запланированными ошибками, лекция вдвоем, лекция–визуализация, лекция–диалог.

Дискуссия — это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения–спора, столкновение различных точек зрения, позиций.

Игра — это форма деятельности людей, воссоздающая те или иные практические ситуации и систему взаимоотношений, одно из средств активизации учебного процесса в системе образования.

Моделирование физических и производственных процессов с использованием компьютерной техники.

Тренинг — один из интерактивных методов обучения и социально–психологического развития личности.

Проект — это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно, но под руководством учителя, с целью практического или теоретического решения значимой проблемы.

Портфолио представляет собой технологию работы с результатами учебно–познавательной деятельности студентов, использующуюся для демонстрации, анализа и оценки образовательных результатов, развития рефлексии, повышения уровня осознания, понимания и самооценки результатов образовательной деятельности.

Творческие задания — служить для подготовки доклада, реферата, эссе, выступления, исполнение роли в имитационных методиках.

Проведение различных соревнований, конкурсов, состязаний, олимпиад — хороший инструмент для мотивации студентов и организации внеаудиторных занятий.

Эти формы эффективны в том случае, если на занятие обсуждается какая-либо проблема в целом, о которой у студентов имеются первоначальные представления, полученные ранее при изучении информатики.

Во время групповой работы преподаватель выполняет разнообразные функции:

- контролирует ход работы в группах;
- отвечает на вопросы;
- регулирует споры, порядок работы;
- в случае крайней необходимости оказывает помощь отдельным студентам или группе.

Использование интерактивных методов в процессе изучения информатики дает возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий, позволяют развивать у студентов критическое мышление, творческие способности, коммуникативные умения и навыки, устанавливать эмоциональные контакты между студентами, обеспечивать воспитательные задачи, в результате чего и происходит творческое саморазвитие студентов.

Список литературы:

1. Суворова Н. Интерактивное обучение: Новые подходы. М.: Роспедагентство, 2005. 268 с.
2. Кларин М. В. Интерактивное обучение — инструмент освоения нового опыта // Педагогика. 2000. №7. С. 80–81.
3. Ступина С. Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе. Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. 52 с.

References:

1. Suvorova N. Interaktivnoe obuchenie: Novye podkhody. Moscow, Rospedagentstvo, 2005, 268 p.
2. Klarin M. V. Interaktivnoe obuchenie — instrument osvoeniya novogo opyta. Pedagogika, 2000, no 7, pp. 80–81.
3. Stupina S. B. Tekhnologii interaktivnogo obucheniya v vysshei shkole. Saratov, Izdatelskii tsentr “Nauka”, 2009, 52 p.

*Работа поступила
в редакцию 15.05.2016 г.*

*Принята к публикации
19.05.2016 г.*